

КЛИНИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ РОЛИ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

д.м.н., профессор кафедры неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

Джурабекова Азиза Тахировна

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

Дониеров Давлатбек Рауфович

магистр кафедры неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18184031>

Аннотация. Стойкие неврологические, когнитивные и психоэмоциональные нарушения, определяются высоким уровнем инвалидизации и снижением качества жизни пациентов, за счет хронического нарушения мозгового кровообращения. По данным зарубежных эпидемиологических исследований, признаки хронического нарушения мозгового кровообращения выявляются у 30–40% лиц старше 55 лет, при этом в последние годы отмечается тенденция к «омоложению» сосудистой церебральной патологии.

Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, маркеры воспаления, С-реактивный белок, глиофибрилярный кислый белок, персонализированная медицина

Введение. Хроническая ишемия мозга (ХИМ) представляет собой одну из наиболее актуальных проблем современной неврологии, обусловленную прогрессирующим нарушением мозгового кровообращения и развитием диффузных изменений в веществе головного мозга. Данное состояние характеризуется постепенным снижением перфузии мозговой ткани вследствие атеросклеротического поражения магистральных и интрацеребральных артерий, что приводит к формированию когнитивных, двигательных и эмоциональных расстройств.

Эпидемиологические данные свидетельствуют о высокой распространённости ХИМ среди лиц пожилого возраста, при этом заболеваемость неуклонно возрастает в связи с увеличением продолжительности жизни населения и ростом частоты сердечно-сосудистых заболеваний. Социально-экономическое бремя ХИМ определяется не только прямыми медицинскими расходами, но и значительными затратами на социальную поддержку пациентов с когнитивными нарушениями и деменцией.

В последние годы значительно расширились представления о патогенетических механизмах хронической ишемии мозга. Наряду с традиционными концепциями гемодинамических нарушений, всё большую роль отводят нейровоспалительным процессам, которые развиваются в ответ на хроническую гипоперфузию и могут поддерживать прогрессирование патологического процесса.

Воспалительная реакция при ХИМ характеризуется активацией микроглии, астроцитов, инфильтрацией периферических иммунокомпетентных клеток и высвобождением широкого спектра провоспалительных медиаторов.

Ключевую роль в инициации и поддержании нейровоспаления играют цитокины, хемокины, молекулы адгезии, компоненты системы комплемента и другие

биологически активные молекулы. Среди наиболее изученных маркеров системного воспаления при цереброваскулярных заболеваниях следует выделить С-реактивный белок (СРБ), интерлейкин-6 (ИЛ-6), интерлейкин-1 β (ИЛ-1 β), фактор некроза опухоли- α (ФНО- α), интерферон- γ (ИФН- γ) и растворимые молекулы адгезии (sICAM-1, sVCAM-1). Повышение концентрации этих биомаркеров в периферической крови коррелирует с тяжестью клинических проявлений и прогнозом заболевания.

Целью исследования явилось изучение диагностической значимости маркеров воспаления в формировании клинических проявлений хронической ишемии мозга.

Материал и методы исследования

В исследование были включены пациенты с клиническими проявлениями хронической ишемии мозга, находившиеся под наблюдением в амбулаторных и стационарных условиях Многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета (поликлиническое отделение, отделение неврологии, отделение терапии). Общая численность обследованных пациентов составила $n = 77$ человек в возрасте от 45 до 65 лет (средний возраст — $56,3 \pm 5,4$ года), за период 2024 - 2025 гг. В исследуемой группе были представлены пациенты обоего пола: мужчин — 41 человек (53,2%), женщин — 36 человек (46,8%).

Результаты исследования. Клинический анализ пациентов с хронической ишемией мозга выявил достоверные различия выраженности неврологической симптоматики в зависимости от степени тяжести заболевания. В исследуемой группе пациенты с лёгким течением ХИМ ($n=40$; 51,9%) характеризовались преобладанием умеренно выраженных субъективных и объективных симптомов, таких как головная боль, головокружение, снижение работоспособности и лёгкие когнитивные жалобы. Средний интегральный показатель клинической выраженности в данной группе составил $3,2 \pm 0,6$ балла. У пациентов со средней степенью тяжести хронической ишемии мозга ($n=37$; 48,1%) клиническая картина отличалась большей выраженностью неврологического дефицита, включая устойчивые когнитивные нарушения, эмоционально-аффективные расстройства, нарушение походки и координации. Средний клинический балл в этой группе был достоверно выше и составил $6,1 \pm 0,8$ балла, что отражает прогрессирование патологического процесса.

У пациентов с умеренной хронической ишемией мозга отмечалось статистически значимое нарастание выраженности основных клиничко-неврологических симптомов по сравнению с группой лёгкой ХИМ. Для умеренной стадии заболевания были характерны более высокая частота головокружения, астенического синдрома, когнитивных жалоб и эмоциональных нарушений ($p < 0,01 - 0,001$). Показатели когнитивных шкал MMSE и MoCA достоверно снижались по мере утяжеления клинического течения, тогда как уровни тревоги и депрессии по шкале HADS значимо возрастали, что отражает прогрессирование нейропсихологических нарушений при ХИМ.

Выводы: Проведённое исследование показало, что хроническая ишемия мозга сопровождается клинически значимой активацией воспалительных процессов, выраженность которых возрастает по мере утяжеления клинического течения заболевания. Установлено достоверное повышение уровней маркеров воспаления у пациентов с хронической ишемией мозга по сравнению с контрольной группой, а также их прогрессивное нарастание при переходе от лёгкой к умеренной стадии заболевания.

Выявленные статистически значимые корреляционные связи между показателями воспаления и клинической выраженностью неврологических и когнитивных нарушений подтверждают патогенетическую роль воспалительного компонента в формировании клинической картины хронической ишемии мозга. Полученные результаты обосновывают целесообразность использования маркеров воспаления в комплексной клинической оценке пациентов с хронической ишемией мозга и открывают перспективы для совершенствования диагностики и мониторинга течения заболевания.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Азизова Р.Б. Хронические цереброваскулярные заболевания: клиничко-патогенетические аспекты. Неврология и нейрохирургия Узбекистана. 2015;2:12–17.
2. Гусев Е.И., Скворцова В.И. Хронические формы цереброваскулярных заболеваний: патогенез, клиника, диагностика. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. 2016;116(6):4–11.
3. Захаров В.В., Яхно Н.Н. Когнитивные нарушения при хронической ишемии мозга. Неврологический журнал. 2020;25(2):9–15.
4. Ilkhomovna K. M., Kadyrovich K. N., Eriyigitovich I. S. Clinical and demographic quality of life for patients with ischemic stroke in Uzbekistan //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 10. – С. 883-889.
5. Kamalova M., Khaidarov N. Assessment of quality of life in ischaemic stroke patients //Збірник наукових праць Scientia. – 2021.
6. Pantoni L. Cerebral small vessel disease: from pathogenesis and clinical characteristics to therapeutic challenges. Lancet Neurology. 2010;9(7):689–701.
7. Ridker P.M. Inflammation, C-reactive protein, and cardiovascular disease. Circulation Research. 2016;118(1):145–156.
8. Wardlaw J.M., Smith C., Dichgans M. Small vessel disease: mechanisms and clinical implications. Lancet Neurology. 2019;18(7):684–696.